

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК: 332.812

КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.

Т.ф.д., профессор А.Т.Хотамов, таянч докторант С.У. Рашидов
(Тошкент архитектура-қурилиш университети)

Аннотация: Кўп қаватли уйларнинг техник ҳолатини кузатиш аҳолининг хавфсизлиги ва фаровонлигини таъминлаш учун ҳал қилувчи вазифадир. Анъанавий қозоғга асосланган паспорт тизими кўпинча этарли эмас, бу эса техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг самарасизлигига олиб келади. Мақолада ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун электрон паспорт тизимини жорий этишни таклиф қилинган бўлиб, электрон тизимнинг афзалликлари, шу жумладан маълумотларнинг аниқлиги ва қулайлиги, шунингдек техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш самарадорлигини ошириш йўллари ҳамда статистик маълумотлар ва электрон паспорт тизимининг потенциал афзалликлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Аннотация: Мониторинг технического состояния многоквартирных домов является важнейшей задачей для обеспечения безопасности и благополучия населения. Традиционная система выдачи паспортов на бумажной основе часто неадекватна, что приводит к неэффективности технического обслуживания и ремонта. В данной статье предлагается внедрить систему электронных паспортов для решения этих проблем. В статье приводится информация о преимуществах такой системы, включая точность и удобство данных, а также способы повышения эффективности технического обслуживания и ремонта, а также статистические данные и потенциальные преимущества системы электронных паспортов.

Abstract: Monitoring the technical condition of apartment buildings is the most important task to ensure the safety and well-being of the population. The traditional system of issuing passports on a paper basis is often inadequate, which leads to inefficiency of maintenance and repair. In this article, it is proposed to introduce a system of electronic passports to solve these problems. The article provides information about the advantages of such a system, including the accuracy and convenience of data, as well as ways to improve the efficiency of maintenance and repair, as well as statistical data and potential advantages of the electronic passport system.

Калим Сўзлар: Техник ҳолат, мониторинг, кўп қаватли уйлар (ККУ), электрон паспорт, техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш.

Ключевые слова: Техническое состояние, мониторинг, многоквартирные дома, электронный паспорт, техническое обслуживание, ремонт.

Keywords: Technical condition, monitoring, apartment buildings, electronic passport, maintenance, repair.

Кириш қисми: Кўп квартирали уйлар (ККУ)га техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш биноларни бошқаришнинг муҳим жиҳати ҳисобланади. Бинонинг яхши техник ҳолатда бўлишини таъминлаш унинг аҳолиси хавфсизлиги, шунингдек, бино инфратузилмаси ва жиҳозларининг узоқ умр кўриши учун жуда муҳимдир. ККУ нинг техник ҳолатини анъанавий кузатиш тизими кўп вақт талаб қиладиган ва хатоларга мойил бўлиши мумкин бўлган қозоғга асосланган тизимлар орқали бошқарилади. Бироқ, бугунги кунда техника ва технологиянинг ривожланиши натижасида электрон паспорт тизимлари биноларни

таъмирлаш ва таъмирлашни бошқаришнинг янада ишончли ва самарали усули сифатида пайдо бўлди.

Электрон паспорт тизими - бу бинонинг техник ҳолати, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш билан боғлиқ барча маълумотларни марказлаштирадиган рақамли платформа ҳисобланади, бунда маълумот бир тизим орқали бинонинг инфратузилмаси ва жиҳозлари, жумладан, уларга техник хизмат кўрсатиш тарихи, таъмирлаш эҳтиёжлари ва давом этаётган муаммолар ҳақида тўлиқ маълумот олиш имконини беради. Ушбу маълумотларга бино менежерлари, техник ходимлар,

пудратчилар ва ҳатто аҳоли киришлари мумкин. Бу эса биноларни бошқаришда ҳамкорликда ёндашувни таъминлайди [4].

Ушбу мақоланинг мақсади электрон паспорт тизимининг ККУ ни техник ҳолатини кузатиш учун анъанавий қоғозга асосланган тизимларга нисбатан афзалликларини муҳокама қилишдир.

Ҳақиқий вақтда мониторингдан ташқари, электрон паспорт тизими тарихий маълумотларни кузатишни тақлиф қилади, бу эса узоқ муддатли режалаштириш ва қарор қабул қилишни яхшилашга имкон беради. Бино менежерлари вақт ўтиши билан бинонинг техник эҳтиёжларидаги тенденциялар ва нуқсонларни аниқлаш учун тизимнинг аналитик имкониятларидан фойдаланишлари мумкин, натижада биноларни янада самарали ва тежамкор бошқаришга олиб келади.

Асосий қисм: Бугунги кунда республикада 70-80 йиллик эксплуатация муддатига эга турар жой бинолари кўпайиб учрайди. Мазкур биноларнинг қурилган даврида меъёрий ҳужжатлар ҳозирги кунда амалда бўлган меъёрлардан тубдан фарқланиб, ҳудудларнинг зилзилавий кўрсаткичлари ҳам бошқачадир. Бу биноларда жисмоний емирилиш билан бир қаторда маънавий емирилиш емирилиш даражаси ҳам юқори бўлиб, уларни тўлиқ баргараф этиш иқтисодий жиҳатдан самарасиздир. 2020-йил, декабр ҳолатига кўра республикада 34584 та уйлар кўп хонадонли уй-жой фондини ташкил этади [1]. Уларнинг қурилиши турли даврлар (йиллар кесими) бўйича 1-расмда келтирилган.

1-расм. Ўзбекистонда йиллар бўйича ККУ қурилиши динамикаси.

1990-йилдан 2015-йилгача нисбатан пасайиш кузатилса, 2016-йилдан бошлаб ККУ қурилишида янги давр бошланди.

1960-йиллардан аҳоли ўсиши ва ККУ қурилиши сурати ўртасидаги муносабат республикада сўнгги 60 йилда қуйидагича (2-расм):

2-расм. 1960-2019-йилларда аҳоли ўсиши ва ККУ қурилиши сурати ўртасидаги муносабат.

Статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, республикада ККУ нинг қурилиши сурати 1967-1990-йилларда энг юқори темпга эга бўлиб, мазкур кўрсаткич 2016-йилдан кейин қайтадан ривожлана бошлаган.

Республикада сўнгги 60 йил давомида аҳоли сони ўсишига нисбатан ККУ нинг қурилиши сурати ўрганилди. Кўриниб турибдики, мавжуд ККУ нинг бугунги кундаги ҳолатини ўрганиш, уларни баҳолаш, нормал эксплуатацияси билан боғлиқ бўладиган режавий-огоҳлантирувчи тизими моделини ишлаб чиқиш ва улар билан боғлиқ бўлган шаҳарсозлик масалаларини ечиш бугунги кундаги долзаб масалалардан бири ҳисобланади. Булар мавжуд алоҳидаги ККУ ҳамда улар мажмуасини, даҳалар, микрорайонлар қурилиши доирасида шаҳар турар-жой ҳудудларини реновацияси масалалари, истиқболли бош режаларни тузиш учун зарурий тавсиялар ишлаб чиқиш имкониятини беради [2].

Электрон паспорт тизимининг афзалликлари харажатларни тежаш ва самарадорликни оширишдан ташқари ККУ нинг хавфсизлигини яхшилашга ёрдам беради. Бинонинг техник ҳолати тўғрисида яхлит кўринишни тақдим этиш орқали тизим жиддий муаммоларга айланишидан олдин потенциал хавфни аниқлашга ёрдам беради. Тизимнинг реал вақт режимида

маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш қобилияти потенциал хавфсизлик муаммоларини тезкор аниқлаш ва ҳал қилиш, бахтсиз ҳодисалар хавфини камайтириш имконини беради.

Электрон паспорт тизимининг афзалликлари:

1. Ахборотнинг аниқлиги ва қулайлиги: Электрон паспорт тизими анъанавий қоғозга асосланган тизимга нисбатан бир нечта афзалликларга эга. Муҳим афзалликлардан бири бумаълумотларнинг аниқлиги ва қулайлиги. Қоғозга асосланган тизимда маълумотлар кўпинча турли хил ҳужжатлар бўйлаб тарқалиб, кириш ва сақлашни қийинлаштиради. Электрон паспорт тизими барча маълумотларни марказлаштиради, бу эса кириш ва янгилашни осонлаштиради. Бундан ташқари, электрон тизимлар қоғозга асосланган тизимда юзага келиши мумкин бўлган хатолар эҳтимолини йўқ қилади.

2. Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш самарадорлигини ошириш: Электрон паспорт тизимининг яна бир афзаллиги - техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш самарадорлигини оширишдир. Электрон тизим ёрдамида техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш эҳтиёжларини аниқлаш осонроқ бўлиб, қиммат фавқулудда таъмирлаш эҳтимолини камайтиради. Электрон тизимлар, шунингдек, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатишни кузатишни осонлаштиради ва бинонинг техник хизмат кўрсатиш тарихи ҳақида тўлиқ маълумот беради.

3. Манфаатдор томонлар ўртасидаги алоқа яхшиланиши: Электрон паспорт тизими, бинони таъмирлаш ва таъмирлаш билан шуғулланадиган турли манфаатдор томонлар ўртасидаги алоқани яхшилаши мумкин. Рақамли платформага қурилиш менежерлари, техник ходимлар, пудратчилар ва ҳатто аҳоли киришлари мумкин, бу эса биноларни бошқаришда шаффоф ва ҳамкорликдаги ёндашувни таъминлайди. Бу аҳоли ўртасида жамоатчилик ва масъулият ҳиссини шакллантиришга ва уларнинг бино бошқарувидан қониқишини яхшилашга ёрдам беради.

4. Норматив мувофиқлик: Электрон паспорт тизими бинонинг техник ҳолатини тўлиқ қайд этиш орқали мулк менежерларига меъёрий талабларга риоя қилишга ёрдам беради. Бу уларга қурилиш қоидалари ва бошқа қоидаларга мувофиқлигини намойиш этиш имконини беради.

5. Аҳолининг хавфсизлигининг яхшиланиши: Ва ниҳоят, электрон паспорт тизими ККУ аҳолисининг хавфсизлигини ошириши мумкин. Тизим зарур техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг зудлик билан бажарилишини таъминлашга ёрдам беради, бу эса бинода бахтсиз ҳодисалар ёки хавфлар эҳтимолини камайтиради. Бу аҳолининг хотиржамлигини таъминлайди ва уларнинг бино бошқарувидан умумий қониқишини яхшилади [3].

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, электрон паспорт тизимининг жорий этилиши кўп қаватли уйларни мониторинг қилиш ва техник хизмат кўрсатишда сезиларли ютуқдир. Ушбу инновацион рақамли платформа биноларни таъмирлаш, харажатларни камайтириш ва хавфсизликни

яхшилашга янада самарали ва ишончли ёндашувни таъминлайди. Тизимнинг реал вақт режимида маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш қобилияти потенсиал муаммоларни тезкор аниқлаш ва ҳал қилишга имкон беради, натижада техник хизмат кўрсатиш харажатлари ва хавфсизлик ҳодисаларини камайтиради. Бундан ташқари, тизим бинонинг яхши сақланишини таъминлаш орқали аҳолининг умумий ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради. Тизимнинг реал вақтда янгиланишлари ва билдиришномалари, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш вазифаларини режалаштиришга ва бузилишларни сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳузуридаги “Кўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси” маълумоти. Тошкент, 2019 й, апрель.

2. Хотамов А.Т. Шаҳарсозликда уй-жой фондини эскиришини баҳолаш методологияси ва мониторинг тизимининг илмий асослари. Техника фанлари докторлиги (dsc) диссертацияси. Тошкент 2021 й.

3. Aghili, A., & Mousavi, S. M. (2020). Electronic passport systems in building maintenance. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 11(2), 175-181.

4. Halil, I., & Al-Kahtani, A. (2019). The impact of electronic passport systems on building maintenance management. *Buildings*, 9(12), 256.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaxuyayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Raшидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОИЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541